

Artigo

Competências e habilidades do profissional atuante em educação corporativa

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424026>

FRANCISCA NELMA DE OLIVEIRA

<https://orcid.org/0009-0005-3848-8974>

PROF. DR. ROBERTO KANAANE

<https://orcid.org/0000-0002-4702-7740>

Resumo

Este artigo investiga o papel do educador corporativo em ambientes organizacionais, especialmente no que se refere às competências e habilidades que contribuem para o aprimoramento das estratégias de ensino, mesmo sem uma formação pedagógica formal. A pesquisa parte da seguinte questão: em que medida as competências adotadas pelo educador corporativo, que não possui formação pedagógica, contribuem para a atuação no âmbito organizacional? O objetivo principal é identificar as contribuições das competências do educador corporativo, sem formação pedagógica, para a sua atuação em âmbito corporativo. Para isso, foi adotada uma abordagem quantitativa, com aplicação de questionário estruturado a 58 profissionais atuantes na área de educação corporativa. A fundamentação teórica apoia-se em autores como Freire, Fleury e Meister, que discutem a educação de adultos, o desenvolvimento de competências e o papel estratégico da educação corporativa. Meister, em especial, destaca que o educador corporativo deve atuar como facilitador da aprendizagem contínua, alinhando práticas formativas às metas organizacionais. Os resultados, decorrentes da pesquisa empírica realizada, apontam três competências como mais valorizadas: comunicação eficiente (70%), conhecimento profundo do conteúdo (74%) e capacidade de engajar os discentes (65%). Esses dados indicam que, mesmo sem formação pedagógica formal, os educadores corporativos desenvolvem habilidades que impactam diretamente na efetividade das ações formativas. A habilidade didático-pedagógica também foi mencionada por 34% dos respondentes, sugerindo que uma formação mais estruturada poderia potencializar ainda mais sua atuação. Conclui-se que comunicação, saber fazer e saber engajar são competências fundamentais para o alinhamento entre os objetivos institucionais e as estratégias de ensino nas empresas. Recomenda-se a realização de novas pesquisas com amostras mais amplas, a fim de aprofundar as concepções sobre o papel do educador corporativo e fortalecer a educação corporativa como campo estratégico de desenvolvimento humano.

Palavras-chave: Educação Corporativa. Competências Docentes. Aprendizagem Organizacional. Educador Corporativo. Engajamento.

Abstract

This article investigates the role of the corporate educator in organizational settings, particularly regarding the competencies and skills that contribute to the enhancement of teaching strategies, even without formal pedagogical training. The research is guided by the following question: to what extent do the competencies adopted by corporate educators without pedagogical training contribute to their performance within organizational environments? The main objective is to identify the contributions of these competencies to the educator's effectiveness in corporate contexts. To achieve this, a quantitative approach was adopted, involving the application of a structured questionnaire to 58 professionals working in corporate education. The theoretical framework is based on authors such as Freire, Fleury, and Meister, who discuss adult education, competency development, and the strategic role of corporate education. Meister emphasizes that the corporate educator should act as a facilitator of continuous learning, aligning training practices with organizational goals. The results from the empirical research highlight three competencies as the most valued: effective communication (70%), deep content knowledge (74%), and the ability to engage learners (65%). These findings suggest that, even without formal pedagogical training, corporate educators develop skills that directly impact the effectiveness of educational initiatives. Didactic-pedagogical ability was also mentioned by 34% of respondents, indicating that a more structured educational background could further enhance their performance. It is concluded that communication, practical expertise, and the ability to engage are fundamental competencies for aligning institutional objectives with teaching strategies in companies. Further research with broader samples is recommended to deepen the understanding of the corporate educator's role and to strengthen corporate education as a strategic field for human development.

Keywords: Corporate Education. Teaching Competencies. Organizational Learning. Corporate Educator. Engagement.

1-Introdução

A crescente valorização da aprendizagem contínua nas organizações tem impulsionado a expansão da Educação Corporativa, como parte fundamental da estratégia de gestão dos recursos humanos, objetivando o desenvolvimento de competências, a otimização dos processos de trabalho e o fortalecimento da cultura organizacional, entre outros. Nesse cenário, é comum que profissionais com sólida experiência empresarial, mas sem formação pedagógica formal, assumam o papel de docentes internos, conduzindo programas de capacitação voltados à melhoria do desempenho e à inovação nos processos de trabalho. Observa-se que muitos deles mobilizam habilidades transferíveis e competências adquiridas ao longo de suas trajetórias profissionais, que comumente se revelam eficazes na condução de ações formativas, em especial por se tratar de habilidades que permitem transferir para o contexto organizacional, considerando os conhecimentos adquiridos no cotidiano do trabalho.

Embora, esses educadores corporativos atuem como professores corporativos, ainda que não possuam uma formação acadêmica específica na área pedagógica, é importante ressaltar que, segundo Michelin (2021), a atuação de profissionais como educadores em ambientes corporativos, mesmo sem formação acadêmica específica na área pedagógica, é possível e relevante, desde que acompanhada por processos de formação continuada que desenvolvam competências didático-pedagógicas. O autor destaca que esses profissionais, oriundos de áreas técnicas ou de gestão, podem se tornar agentes eficazes de aprendizagem ao receberem suporte metodológico e reflexivo, capaz de transformar sua experiência prática em conhecimento compartilhado e significativo.

Habilidades como comunicação interpessoal, capacidade analítica para resolução de problemas, comunicação eficaz, desenvolvidas a partir da vivência

prática, das experiências do dia a dia, da liderança de equipes, vêm contribuindo para a qualidade nas entregas dos programas de educação corporativa. Nesse sentido, Reeves e Denicolo (2013) ressaltam que as habilidades transferíveis são competências que podem ser aplicadas em diferentes contextos, favorecendo a adaptação do profissional a novos desafios e ampliando suas possibilidades de atuação, o que reforça a relevância dessas competências para o desempenho eficaz do educador corporativo.

Em decorrência do exposto, questiona-se: em que medida as competências adotadas pelo educador corporativo, que não possui formação pedagógica, contribuem para o aprimoramento das estratégias de ensino no âmbito organizacional.

2- Objetivos:

Objetivo geral: identificar as contribuições das competências do docente corporativo, sem uma formação pedagógica, para o aprimoramento das estratégias de ensino no âmbito organizacional

Objetivo específico: mapear as competências e habilidades do educador corporativo

3- Referencial Teórico

O referencial teórico fundamenta e contextualiza as concepções de educação corporativa, trazendo à tona as principais competências e habilidades do educador corporativo e o seu processo de formação.

3.1- Educação corporativa: tendências e perspectivas

As organizações, especialmente a partir da década de 1980, têm investido na gestão e no desenvolvimento das pessoas, focando na aquisição de competências essenciais e gerando situações e oportunidades de aprendizagem, seja em programas de treinamento e desenvolvimento, seja através do aprendizado na prática, quando da execução das atividades laborais. Percebe-se a criação e o fomento de uma cultura de aprendizagem contínua, baseada na produção e no compartilhamento de conhecimento.

Para Meister (1994), o componente intelectual ganha maior significado à medida em que os trabalhos demandam maior conhecimento. A organização do século XXI necessita apreender as tecnologias atuais para criar valor agregado ao capital humano.

A educação corporativa se consolidou como estratégia de capacitação, preparando e desenvolvendo profissionais, objetivando a geração de resultados, a transferência de conhecimentos e o fortalecimento da vantagem competitiva construída com a formação de times capacitados. Começou a ganhar espaço no Brasil a partir da década de 1990, impulsionada pela crescente globalização dos mercados. Esse cenário passou a exigir das organizações investimentos contínuos

na qualificação de seus colaboradores, reconhecendo o desenvolvimento profissional como um fator estratégico, segundo EBOLI (2005).

Em Eboli, Fischer, Moraes e Amorim (2004), no livro Educação Corporativa - Fundamentos, evolução e Implantação de Projetos, os autores ressaltam que a educação corporativa surge como complemento estratégico no desenvolvimento de uma empresa e seus funcionários, considerando neste processo sua cultura e contexto organizacional, bem como as competências essenciais identificadas.

Ao discorrer sobre as competências percebidas como importantes ao educador corporativo, faz-se necessário olhar antes alguns conceitos acerca do termo “competência”.

Em seu estudo de gestão por competências, em especial no contexto das empresas no Brasil (Fleury & Teixeira 2002), concebem competência como um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo e equipes.

Para Nicola e Vosgerau (2019), o conceito de competência é multifacetado e pode ser compreendido a partir de diferentes enfoques teóricos, como o funcionalista, que entende a competência como um conjunto de habilidades técnicas e comportamentais mensuráveis, o enfoque construtivista, que considera que as competências são construídas ao longo da experiência e o crítico-emancipatório, que valoriza a formação integral do sujeito ao reconhecer que as competências envolvem dimensões éticas, políticas e culturais, indo além do desempenho técnico.

Os autores destacam que, no campo educacional e organizacional, as competências envolvem não apenas saberes técnicos, mas também atitudes, valores e a capacidade de mobilizar conhecimentos em situações reais de trabalho.

Para Polonia e Santos (2020), o desenvolvimento de competências está diretamente associado à prática docente, sendo necessário que o educador — inclusive no contexto corporativo — integre conhecimentos, habilidades e atitudes que favoreçam a aprendizagem significativa. Os autores reforçam que a competência docente vai além do domínio técnico, exigindo sensibilidade pedagógica e postura ética.

Morais, Melo e Bianco (2019) apontam que as noções de competência variam conforme o contexto epistemológico adotado. No ambiente corporativo, as competências são frequentemente associadas à capacidade de aplicar conhecimentos de forma eficaz, articulando saberes teóricos e práticos para alcançar resultados estratégicos.

3.2- Competências do educador corporativo

Diante das transformações aceleradas provocadas pela tecnologia e pela digitalização dos processos produtivos, torna-se evidente que vivemos em uma economia do conhecimento. Nesse cenário, o saber técnico e conceitual adquirido tende a se tornar rapidamente ultrapassado, exigindo dos profissionais uma postura ativa de atualização constante. O aprendizado contínuo, portanto, deixa de ser uma escolha e passa a configurar uma necessidade estratégica para a permanência e relevância no mercado de trabalho (COSTA JÚNIOR, 2024).

As organizações contemporâneas têm investido na formação de seus colaboradores como estratégia para ampliar o alcance do conhecimento interno, tornando-os agentes multiplicadores capazes de disseminar práticas e saberes em diferentes setores (OLIVEIRA; SOUZA, 2019). Ao investir na formação de multiplicadores internos, as organizações ampliam a abrangência do conhecimento, promovendo inovação, alinhamento estratégico e fortalecimento de sua cultura.

Neste contexto de aprendizado contínuo e formação de educadores internos que serão os multiplicadores do conhecimento, ter as habilidades e competências adequadas é essencial para que o colaborador atue como um docente eficaz na transferência do conhecimento organizacional.

O educador corporativo exerce um papel fundamental na promoção do aprendizado organizacional, e para isso, precisa dominar um conjunto de competências pedagógicas que sustentam sua prática profissional. Entre essas competências estão a mediação do conhecimento, que permite facilitar a construção coletiva de saberes no ambiente de trabalho; o planejamento de ações educativas, que exige alinhamento entre os objetivos pedagógicos e as metas estratégicas da empresa; a avaliação da aprendizagem, como instrumento para acompanhar o progresso dos colaboradores; e a adaptação metodológica, essencial para atender à diversidade de perfis e contextos organizacionais. Conforme apontado por Pacheco et al. (2024), essas competências pedagógicas são pilares da atuação do educador corporativo, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de talentos e para a consolidação da cultura organizacional.

As competências técnicas — também conhecidas como *hard skills* — são fundamentais para que o educador atue com eficácia na promoção de experiências de aprendizagem alinhadas às exigências do mercado. Segundo de Paula (2022), o domínio de ferramentas digitais, a capacidade de análise de dados e o uso de metodologias de ensino são habilidades essenciais que garantem que os processos formativos sejam relevantes, objetivos e tecnicamente consistentes. Essas competências permitem ao educador corporativo planejar, executar e avaliar ações educativas com precisão, contribuindo diretamente para o desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Essa função exige não apenas domínio técnico sobre os conteúdos a serem compartilhados, mas também habilidades interpessoais, que se desenvolvem a partir de competências adquiridas na vivência e experiência da atuação destes profissionais, assim como a aplicação de habilidades transferíveis.

As habilidades transferíveis são competências essenciais para o educador corporativo, pois permitem que ele atue com eficácia em diferentes contextos organizacionais. Essas habilidades incluem comunicação clara, liderança, empatia, pensamento crítico e capacidade de adaptação. Segundo Reeves, “habilidades transferíveis são aquelas que podem ser aplicadas em uma variedade de situações e ambientes, não se limitando a uma função específica” (Reeves, 2013). Ao desenvolver essas competências, o educador corporativo se torna um facilitador estratégico do aprendizado, capaz de alinhar ações educativas aos objetivos da empresa e promover o crescimento profissional dos colaboradores.

A competência, no contexto da formação profissional, é compreendida como uma construção social e histórica, resultante das interações entre sujeitos, saberes e práticas ao longo do tempo. Essa concepção ultrapassa a visão técnica e fragmentada, ao integrar três dimensões fundamentais: o saber (conhecimento teórico), o saber fazer (habilidades práticas) e o saber ser (atitudes e valores).

Segundo Machado (2003), essa articulação é essencial para formar profissionais capazes de atuar de maneira crítica, ética e eficaz em contextos complexos e dinâmicos, como os ambientes organizacionais contemporâneos.

O conceito de competência tem sido amplamente discutido no campo da gestão de pessoas e da educação corporativa, especialmente a partir da definição proposta por McClelland (1973). Segundo o autor, competência envolve um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e características pessoais que influenciam diretamente o desempenho profissional em tarefas críticas. No ambiente organizacional, essa abordagem é fundamental para orientar programas de formação que visam preparar colaboradores para atuarem como multiplicadores do conhecimento, alinhando suas capacidades às demandas estratégicas da empresa.

A partir da década de 1990, o Brasil passou a adotar o modelo de formação por competências como referência para a educação profissional, influenciado por abordagens internacionais como as da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esse modelo desloca o foco da simples transmissão de conteúdo para o desenvolvimento de competências que articulam conhecimentos, habilidades e atitudes, visando à empregabilidade, à adaptabilidade e à autonomia dos trabalhadores diante das transformações econômicas e tecnológicas. O conceito de **CHA**, acrônimo que representa Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, é amplamente utilizado na área de gestão de pessoas e educação corporativa para definir competências. Embora não haja um único autor universalmente reconhecido como o "criador" do modelo CHA, ele foi incorporado no Brasil por estudiosos como Costa e Fleury, (1990) entre outros, a partir de influências da psicologia organizacional e da gestão por competências.

Mais detalhadamente, tem-se:

C = Conhecimento: o saber teórico ou técnico

H = Habilidade: a aplicação prática desse saber

A = Atitude: o comportamento e postura diante das situações (querer)

Esse conceito tornou-se uma forma considerada eficaz de avaliar o desempenho profissional, permitindo ao avaliador ir além dos testes de inteligência intelectual (QI) ou apenas formação acadêmica.

Essas três dimensões constituem a concepção de competência, pelo que se pode inferir que um educador corporativo competente não apenas domina metodologias de ensino, mas também sabe aplicá-las com intencionalidade e alinhamento estratégico.

Segundo Meister (2018), tem-se o papel do educador corporativo como figura central na promoção da aprendizagem organizacional. A autora destaca que o profissional deve reunir um conjunto de competências que ultrapassem o domínio técnico, incluindo habilidades pedagógicas, estratégicas e relacionais, essenciais para alinhar os processos educativos aos objetivos da organização.

O educador corporativo deve reunir um conjunto de competências que o habilite a atuar de forma estratégica e eficaz dentro das organizações. Entre essas competências, destacam-se a capacidade de comunicação e influência, essencial para engajar colaboradores e facilitar processos de mudança; o alinhamento dos

programas de aprendizagem aos objetivos institucionais; a habilidade de gerir o conhecimento organizacional, promovendo sua identificação, organização e disseminação; a competência para avaliar o impacto das ações educativas; a flexibilidade para adaptar conteúdos e metodologias conforme o público e o contexto; e o domínio de abordagens pedagógicas contemporâneas, como o ensino híbrido, a aprendizagem experiencial e o uso de tecnologias educacionais. Essas competências posicionam o educador corporativo como um agente de transformação e desenvolvimento contínuo no ambiente empresarial, Meister (2018).

4- Método

A pesquisa adotou abordagens qualitativa e quantitativa, utilizando os métodos descritivo e exploratório com o objetivo de captar as percepções dos respondentes quanto às competências atribuídas ao educador corporativo.

Creswell (2010) recomenda abordagens qualitativas quando o objetivo é explorar significados atribuídos pelos participantes a um fenômeno. Neste estudo, o foco está em compreender como as competências são percebidas e vivenciadas por educadores corporativos.

O instrumento de coleta de dados foi composto por perguntas fechadas, com alternativas previamente definidas, permitindo múltiplas respostas por item. Essa abordagem, conforme Gil (2008), favorece a padronização das informações e possibilita análises quantitativas mais precisas, ao captar simultaneamente diferentes aspectos da percepção dos respondentes.

Tabela 1:

Instrumento de coleta: perguntas aplicadas na pesquisa

Objetos do questionário

Gênero

Faixa Etária

Nível profissional

Há quanto tempo você atua com treinamentos corporativos?

Como se deu a capacitação para você se tornar um treinador (a) corporativo?

Essa capacitação é/era parte obrigatória da formação de um (a) treinador (a)?

Quais habilidades você considera importantes para a eficiência no desempenho do trabalho de um treinador corporativo? (escolha as 3 mais relevantes na sua opinião)

Indique os principais desafios que você enfrentou em seu processo formativo?

Fonte: Pesquisa

Questionários fechados podem ser utilizados em pesquisas qualitativas e quantitativas quando o objetivo é organizar e categorizar respostas de forma sistemática, especialmente em estudos descritivos Creswell (2010).

As alternativas apresentadas no instrumento de coleta de dados foram elaboradas com base no modelo CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes), amplamente utilizado na gestão por competências, e fundamentadas em estudos de referência, como os de Fleury (2002). Essa escolha metodológica assegura o alinhamento conceitual com os conceitos da educação corporativa, permitindo que os itens reflitam dimensões relevantes para o desenvolvimento profissional no contexto organizacional.

O questionário foi elaborado e disponibilizado, digitalmente, por meio do *Google Forms* e foi enviado para 80 respondentes, com cargos diversos, em empresas de diferentes tamanhos e segmentos, selecionados a partir de uma lista de conhecimento e relacionamento da autora.

Tabela 2

Perfil das empresas onde atuam os respondentes da pesquisa

Empresa	Setor Principal	Origem	Foco de Atuação
Amazon	Tecnologia Varejo	e EUA	Comércio eletrônico, computação em nuvem (AWS), logística e mídia digital
Banco Itaú	Serviços Financeiros	Brasil	Banco comercial, investimentos, seguros e cartões
BNP Paribas	Serviços Financeiros	França	Banco global com foco em varejo, corporate banking e gestão de ativos
Coty	Cosméticos Perfumaria	e EUA	Maquiagem, fragrâncias e cuidados com a pele (ex: Rimmel, Gucci Beauty)
FranklinCovey	Consultoria Educação Corporativa	e EUA	Treinamentos em liderança, produtividade e cultura organizacional
Google (Alphabet)	Tecnologia Internet	e EUA	Busca online, publicidade digital, Android, IA e serviços em nuvem
Grupo O Boticário	Cosméticos Perfumaria	e Brasil	Beleza, franquias, e-commerce e sustentabilidade
Grupo Drogasil	Raia Farmacêutico Varejo	e Brasil	Rede de farmácias com foco em saúde e bem-estar
Kimberly-Clark	Bens de Consumo	EUA	Produtos de higiene pessoal (ex: Huggies, Neve, Scott)
LATAM	Aviação	Chile/Brasil	Transporte aéreo de passageiros e cargas na América Latina
McDonald's	Alimentação Rápida	EUA	Rede global de restaurantes e franquias

Mercado Livre	Tecnologia Varejo	e	Argentina	E-commerce, fintech (Mercado Pago), logística e marketplace
Oracle	Tecnologia Informação	da	EUA	Soluções de banco de dados, ERP, nuvem e software corporativo
Patria Investimentos	Serviços Financeiros		Brasil	Gestão de ativos alternativos, private equity, infraestrutura
Procter & Gamble	Bens de Consumo		EUA	Higiene pessoal, limpeza doméstica e cuidados com a saúde
Reckitt Benckiser	Bens de Consumo e Saúde		Reino Unido	Produtos de higiene, saúde e nutrição (ex: Lysol, Vanish, Nurofen)
Tivit	Tecnologia Serviços Digitais	e	Brasil	Transformação digital, cloud, cibersegurança e outsourcing
Ultrafarma	Farmacêutico Varejo	e	Brasil	E-commerce de medicamentos e produtos de saúde
Unilever	Bens de Consumo		Reino Unido/Holanda	Alimentos, higiene pessoal e limpeza (ex: OMO, Dove, Rexona)

Fonte: Pesquisa

A amostra foi selecionada considerando que todos possuem alguma experiência como educador corporativo. Trata-se, portanto, de uma amostra não probabilística por acessibilidade, na qual os participantes foram escolhidos com base na facilidade de contato e disponibilidade da pesquisadora, conforme descreve Gil (2008), ao destacar que esse tipo de amostragem é comum em pesquisas exploratórias, especialmente quando o pesquisador busca obter informações de um grupo com características específicas. O questionário foi encaminhado a 80 sujeitos de pesquisa, tendo sido coletado 58 respostas, ou seja, cerca de 72% daqueles que receberam o questionário enviaram respostas.

5 - Resultados:

Tabela 3:

Pesquisa sobre competências de educadores corporativos

Variável	Classificação	Percentual
Gênero	Feminino	60.30%
	Masculino	39.70%

Faixa Etária	Entre 20 e 35 anos	5.20%
	Entre 36 e 45 anos	56.90%
	Acima de 45 anos	37.90%
Nível profissional	Analista	8.60%
	Coordenador (a)	8.60%
	Supervisor (a)	1.70%
	Gerente	17.20%
	Diretor (a)	43.10%
	C-Level	20.70%
Há quanto tempo você atua com treinamentos corporativos?	Há menos de 1 ano	5.20%
	Entre 1 e 4 anos	17.20%
	Entre 5 e 10 anos	19%
	Há mais de 10 anos	58.60%
Como se deu a capacitação para você se tornar um treinador (a) corporativo?	Leitura de materiais impressos	35%
	Participar de sessões como aluno	42%
	Atuar em um curso preparatório (presencial ou remoto)	30%
	Lecionar uma ou mais sessões em parceria com um treinador experiente	35%
	Outra	12%
Essa capacitação é/era parte obrigatória da formação de um (a) treinador (a)?	Sim	58.60%
	Não	41.40%
Quais habilidades você considera importantes para a eficiência no desempenho do trabalho de um treinador corporativo? (escolha as 3 mais relevantes na sua opinião)	Conhecimento profundo do tema (saber fazer)	74.10%
	Comunicação eficiente	70.70%
	Capacidade de engajar e motivar os treinandos	65.50%
	Habilidades de contar histórias (<i>storytelling</i>)	43.10%
	Habilidade didático- pedagógica	34.50%
	Escuta ativa	22.40%
	Empatia	22.40%
	Domínio da tecnologia envolvida	17.20%
	Ótima gestão do tempo	15.50%
	Capacidade criativa	10.30%
Habilidade para criar materiais	8.60%	
Indique os principais desafios que você enfrentou em seu processo formativo?	Ter que realizar outras demandas profissionais, simultaneamente	86.20%
	Não dispor de tempo em seu processo de capacitação	34.50%
	Não ter recebido uma formação pedagógica	25.90%
	Falta de acompanhamento de seu processo de capacitação e evolução	12.10%
	Ausência de suporte da liderança	12.10%
	Ausência de recursos e materiais compatíveis	10.30%

Impossibilidade de readequar/customizar os materiais	10.30%
Capacitação em outro idioma	8.60%
Outras	4.80%

Fonte: Dados de Pesquisa

5.1 - Análise dos resultados:

A análise da amostra revela uma predominância do gênero feminino entre os participantes (60,3%), com concentração majoritária na faixa etária entre 36 e 45 anos. Observa-se que 63,8% dos respondentes ocupam posições hierárquicas elevadas, como diretoria e cargos de alta direção, os chamados C-Level, o que indica um perfil profissional experiente e estrategicamente posicionado nas organizações. Além disso, 60% dos participantes atuam como educadores corporativos há mais de 10 anos, evidenciando uma trajetória consolidada na área de formação empresarial.

Entre as 11 habilidades elencadas na pesquisa, três se destacaram sob a ótica dos respondentes, referem-se a: comunicação eficiente, conhecimento profundo sobre o tema abordado e capacidade de engajar os discentes corporativos — ou seja, os funcionários das empresas onde atuam. Esses resultados indicam que, para os profissionais da área, essas competências são percebidas como centrais para o desempenho eficaz do educador corporativo, pois estão diretamente relacionadas à qualidade da experiência de aprendizagem no ambiente organizacional. O que é corroborado por Meister (2010) ao observar que o papel do educador corporativo passou por uma transformação significativa com o aumento da demanda por inovação na formação de talentos. Para ela, essa evolução exige que o profissional esteja preparado para contribuir estrategicamente com o desenvolvimento dos colaboradores, alinhando suas práticas às necessidades organizacionais e aos desafios do ambiente de trabalho contemporâneo.

A comunicação eficiente, apontada por 70.7% dos participantes, é considerada uma habilidade transversal e essencial para qualquer processo educativo. Segundo Freire (1996), o ato de educar é, antes de tudo, um ato comunicativo, que exige escuta ativa, clareza na transmissão de ideias e abertura ao diálogo. No contexto corporativo, essa habilidade atinge relevância, pois o educador precisa adaptar sua linguagem às diferentes áreas da empresa, aos perfis dos colaboradores e às demandas específicas de cada treinamento.

O conhecimento profundo sobre o tema abordado, indicado por 74.1% dos respondentes, representa a base técnica do educador corporativo. Essa competência está relacionada à credibilidade e à segurança na condução das atividades formativas. De acordo com Soek e Haracemiv (2021), a aprendizagem de adultos no contexto organizacional é potencializada quando o educador demonstra domínio sobre o conteúdo e consegue relacioná-lo com situações práticas do cotidiano profissional. Essa postura fortalece a confiança dos participantes e contribui para a construção de experiências formativas mais significativas, evidenciando que o educador corporativo deve atuar não apenas como facilitador, mas também como referência técnica no tema abordado.

A capacidade de engajar os discentes corporativos, mencionada por 65.5% dos participantes, revela a necessidade de promover envolvimento ativo, motivação e participação dos colaboradores durante os processos formativos. Engajar

significa criar um ambiente de aprendizagem significativo, onde os participantes se sintam protagonistas e reconheçam valor naquilo que estão aprendendo.

Em complemento, a habilidade didático-pedagógica foi apontada por 34.5% dos participantes, o que permite inferir que uma formação pedagógica mais estruturada poderia fornecer insumos adicionais para aprimorar a atuação docente no contexto empresarial. Embora o educador corporativo nem sempre possua formação acadêmica na área da educação, o domínio de estratégias pedagógicas — como o uso de metodologias ativas, avaliação formativa e planejamento de aulas — pode potencializar os resultados dos programas de capacitação. Como afirma Perrenoud (1999), ensinar requer agir na urgência e decidir na incerteza, o que demanda preparo técnico e sensibilidade pedagógica para lidar com os desafios da prática educativa.

A formação pedagógica representa um diferencial significativo para o desempenho do educador corporativo, ao fornecer subsídios teóricos e metodológicos que qualificam sua atuação em ambientes empresariais. Segundo Pereira (2016), o conhecimento pedagógico contribui para que o educador corporativo desenvolva práticas mais intencionais, reflexivas e alinhadas aos processos de aprendizagem dos adultos, favorecendo a mediação do conhecimento de forma contextualizada e eficaz. A autora destaca que, ao incorporar fundamentos da pedagogia, o profissional amplia sua capacidade de planejar, conduzir e avaliar ações educativas com maior sensibilidade às necessidades dos participantes e aos objetivos estratégicos da organização.

Nesse sentido, conforme destaca Limongi (2017), a formação pedagógica contribui significativamente para o fortalecimento da identidade profissional do educador corporativo, ao mesmo tempo em que amplia a eficácia das práticas formativas no ambiente empresarial. Ao integrar saberes educacionais à atuação organizacional, o educador torna-se mais preparado para promover experiências de aprendizagem alinhadas às demandas estratégicas da empresa. Uma habilidade que também ficou em destaque, para 43% dos respondentes, foi a capacidade de contar histórias (*storytelling*), usando metáforas e experiências reais para enriquecer o conteúdo que está sendo multiplicado, em situação de ensino aprendizagem. Autores contemporâneos destacam que o uso do *storytelling* na educação corporativa tem se consolidado como uma competência estratégica do educador, por sua capacidade de tornar o aprendizado mais envolvente e significativo. Ao integrar narrativas reais e contextualizadas, o educador potencializa a retenção de conteúdo e estimula a conexão emocional dos participantes com os temas abordados (Garcia, 2025).

Dos respondentes, 90% indicaram que o maior desafio em sua atuação docente corporativa é ter que desempenhar essa atribuição em concomitância com outras demandas.

5.2 - Discussão

A partir da aplicação de um questionário a 58 profissionais atuantes na área de educação corporativa, este estudo identificou as competências consideradas mais relevantes para o desempenho do educador no contexto organizacional, sob a ótica dos respondentes. Os resultados refletem as exigências de um cenário cada vez mais dinâmico e competitivo, no qual o papel do educador corporativo assume

função estratégica, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de pessoas e o alinhamento das práticas formativas aos objetivos institucionais. Nesse contexto, Senge (1990) destaca que organizações que aprendem são aquelas capazes de promover continuamente o crescimento de seus membros, por meio de processos educativos que estimulam a reflexão, o diálogo e a construção coletiva de conhecimento — elementos que posicionam o educador corporativo como agente fundamental na consolidação de uma cultura de aprendizagem organizacional.

As competências elencadas pelos respondentes revelam não apenas expectativas técnicas, mas também interpessoais e pedagógicas, evidenciando a complexidade e a importância da atuação docente nas organizações.

Dentre as competências mapeadas na pesquisa, destacam-se três como as mais votadas, evidenciando a relevância percebida pelos respondentes, para a atuação do educador corporativo. Apresentadas a seguir em ordem de importância, essas competências refletem as exigências práticas e estratégicas do ambiente organizacional

1o - Conhecimento profundo do tema (saber fazer) – 74%

2o - Comunicação eficiente – 70%

3o - Capacidade de engajar e motivar os participantes – 65%

5.2.1- Conhecimento profundo do tema (saber fazer)

Conhecer profundamente o tema acerca do qual irá compartilhar conhecimento com outros colegas no ambiente corporativo foi uma habilidade indicada por 74% dos respondentes da pesquisa. Isso sugere que o saber fazer é uma competência essencial para aquele que pretende ensinar.

O resultado evidencia que a experiência e o domínio do tema não apenas legitimam a atuação do educador corporativo, como também permitem a construção de abordagens contextualizadas, capazes de dialogar com os desafios reais enfrentados pelas equipes, permitindo que o conhecimento seja evidenciado e comprovado.

Na educação corporativa, o multiplicador de conhecimento desempenha um papel estratégico ao transformar conteúdos em práticas aplicáveis no cotidiano organizacional. Autores recentes ressaltam que o “saber fazer” é uma competência essencial nesse contexto, pois permite que o educador não apenas transmita informações, mas também modele comportamentos e soluções alinhadas às demandas reais da empresa. Essa habilidade prática fortalece a efetividade das ações formativas e contribui diretamente para o desenvolvimento de competências nos colaboradores (Pacheco et al., 2024).

Esses conceitos foram ratificados por meio da presente pesquisa, cujos resultados indicaram que o domínio aprofundado do conteúdo constitui a competência mais relevante para o desempenho eficaz do educador corporativo, para 74% dos respondentes. Tal evidência reforça a centralidade do conhecimento técnico e conceitual como base para a atuação qualificada nesse campo, especialmente diante das exigências de mediação pedagógica e alinhamento estratégico às demandas organizacionais.

Nesse contexto, o conhecimento profundo do tema — construído por meio da experiência prática e da vivência no ambiente corporativo — destaca-se como uma competência essencial para a eficácia das ações educativas.

O saber fazer é uma dimensão fundamental para quem deseja ensinar com eficácia. Ensinar não se limita à transmissão de conteúdos teóricos; envolve a capacidade de aplicar conhecimentos em situações reais, demonstrando conhecimento e domínio técnico e capacidade de transmiti-los. Segundo Perrenoud (1999), o professor competente - neste caso, o multiplicador do conhecimento no âmbito das organizações - é aquele que mobiliza saberes na ação, articulando teoria e prática para resolver problemas concretos. Assim, o saber fazer legitima o educador corporativo diante dos aprendizes, favorecendo a construção de aprendizagens significativas e contextualizadas.

Diante do exposto é possível compreender como essa competência contribui para a construção de ambientes de aprendizagem mais eficazes, relevantes e alinhados às demandas do mundo corporativo.

5.2.2 - Comunicação eficiente

A comunicação eficiente figura como a segunda competência mais valorizada pelos participantes da pesquisa (70%), sendo apontada por uma expressiva parcela dos 58 respondentes como essencial para o desempenho do educador corporativo. Senge (1990) reforça que a comunicação clara e assertiva é um dos pilares das organizações que aprendem, sendo indispensável para o alinhamento entre os objetivos institucionais e as ações formativas conduzidas pelo educador corporativo.

Em ambientes organizacionais, onde a clareza, a assertividade e a capacidade de adaptação são determinantes para o sucesso das ações educativas, comunicar-se bem vai muito além de transmitir informações — trata-se de construir sentido, gerar conexão e facilitar o aprendizado.

O educador corporativo que domina essa competência é capaz de ajustar sua linguagem ao perfil dos participantes, promover diálogos produtivos e garantir que os objetivos da formação sejam compreendidos e internalizados. Segundo Freire (1996), ensinar exige respeito à linguagem do outro e abertura ao diálogo, elementos que sustentam uma comunicação verdadeiramente transformadora. Além disso, a comunicação eficiente contribui para o engajamento, a resolução de conflitos e o fortalecimento da cultura organizacional.

Nesse sentido, os dados da pesquisa reforçam que, para além do domínio técnico, o educador corporativo precisa ser um comunicador habilidoso, capaz de articular ideias com clareza, escutar ativamente e adaptar sua abordagem às diferentes realidades dos públicos internos.

No que diz respeito ao tema, segundo Perdigão e Kanaane (2020), a comunicação eficaz no contexto da educação corporativa é concebida como uma competência estratégica essencial para a construção do pensamento e para o desenvolvimento das interações sociais e profissionais no ambiente corporativo. Os autores destacam que a comunicação eficaz é uma competência que ultrapassa a simples transmissão de informações.

A habilidade de comunicação contribui diretamente para o engajamento dos colaboradores e para a consolidação da aprendizagem no âmbito organizacional, tornando o processo educativo mais eficiente e mais bem alinhado aos objetivos da organização.

5.2.3 - Capacidade de engajar e motivar os participantes

A capacidade de engajar e motivar os participantes é reconhecida como uma das competências mais relevantes para o educador corporativo, especialmente em ambientes organizacionais orientados por metas e resultados. Essa competência não apenas favorece a participação ativa dos colaboradores, como também contribui para a construção de experiências de aprendizagem mais significativas e aplicáveis ao cotidiano profissional.

Nesta pesquisa, 65% dos respondentes apontaram o engajamento e a motivação como competência essencial para o desempenho eficaz do educador corporativo. Esse dado reforça a importância de estratégias que promovam envolvimento, valorização e conexão entre o conteúdo abordado e os desafios reais enfrentados pelos participantes.

Segundo Carvalho et al. (2021), a aprendizagem de adultos é potencializada quando os conteúdos abordados apresentam aplicabilidade imediata e relevância prática para suas atividades profissionais. Essa perspectiva reforça a importância de estratégias pedagógicas que promovam o envolvimento ativo dos participantes, favorecendo a construção de sentido e a retenção do conhecimento no contexto da educação corporativa. O educador que domina essa competência é capaz de criar ambientes de confiança, estimular o protagonismo e adaptar suas abordagens às necessidades do grupo, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e eficaz.

A capacidade de promover o engajamento dos participantes configura-se como uma competência essencial na atuação do educador, especialmente em contextos formativos que demandam interação, motivação e construção coletiva do conhecimento. No âmbito corporativo, essa habilidade torna-se ainda mais estratégica, considerando que os adultos aprendem melhor quando percebem conexão entre o conteúdo e sua prática profissional.

Engajar não é apenas cativar a atenção — é promover envolvimento, estimular o protagonismo e favorecer a construção coletiva do conhecimento. O educador que domina essa competência consegue adaptar suas abordagens, utilizar metodologias participativas e criar vínculos que fortalecem o processo de ensino-aprendizagem.

Segundo Pacheco, Marins, Andrade e Barcellos Junior (2025) reconhecem a capacidade de engajar como uma competência essencial do educador corporativo, especialmente em ambientes de aprendizagem voltados ao desenvolvimento profissional. Os autores destacam que essa habilidade é fundamental para promover experiências formativas significativas, estimular a participação ativa dos colaboradores e alinhar os processos educativos às estratégias organizacionais. O texto destaca que engajar não se limita a atrair atenção, mas envolve criar experiências significativas, adaptar abordagens pedagógicas e utilizar metodologias participativas que favoreçam o envolvimento ativo dos colaboradores. Essa competência permite ao educador estabelecer conexões relevantes entre o conteúdo e a prática, fortalecendo o vínculo entre aprendizagem e desempenho organizacional.

Em contextos organizacionais, onde o tempo é escasso e os resultados são exigidos, o educador que engaja contribui não apenas para a aprendizagem, mas para a cultura de inovação e melhoria contínua.

6 Considerações finais

Os resultados obtidos na pesquisa, especialmente a identificação das competências mais valorizadas pelos 58 respondentes — como o conhecimento profundo do tema (74%), a capacidade de engajar e motivar os participantes (70%) e a comunicação eficiente (65%) — oferecem contribuições para o aprimoramento das estratégias de ensino no âmbito organizacional. Cada uma dessas competências revela aspectos fundamentais da atuação do educador corporativo, como a habilidade de se comunicar com clareza e empatia, o domínio prático do conteúdo — o saber fazer —, a capacidade de engajar os participantes por meio de metodologias dinâmicas e a utilização do storytelling como ferramenta para tornar o aprendizado mais significativo. Esses elementos impactam diretamente a qualidade, a relevância e a aplicabilidade dos processos formativos, promovendo experiências que conectam teoria à prática e estimulam o desenvolvimento profissional dentro das organizações.

O conhecimento profundo do tema (saber fazer), apontado como a competência mais importante, demonstra que a experiência prática e o domínio técnico são essenciais para construir estratégias de ensino contextualizadas e alinhadas às demandas reais da organização. O “saber fazer” é uma competência que se destaca na atuação do educador corporativo, pois envolve a capacidade de aplicar conhecimentos de forma prática e estratégica no ambiente organizacional. Pacheco et al. (2024) ressaltam que essa habilidade é fundamental para que o profissional da educação corporativa desenvolva ações formativas eficazes, alinhadas às demandas reais da empresa e capazes de gerar impacto direto na cultura organizacional e na performance dos colaboradores.

A comunicação eficiente, como segunda competência mais votada, reforça que a clareza, a escuta ativa e a adaptação da linguagem são elementos-chave para garantir que os objetivos educacionais sejam compreendidos e internalizados pelos participantes. A comunicação é reconhecida como uma competência essencial para o educador corporativo, especialmente por seu papel na mediação de saberes e na construção de vínculos com os aprendentes. Como afirma Carvalho (2023), *“a competência comunicativa é condição indispensável para que o profissional da educação possa atuar com eficácia, promovendo interações significativas e facilitando o processo de aprendizagem.”* Essa perspectiva reforça que comunicar com clareza e intencionalidade é tão importante quanto dominar o conteúdo técnico, sobretudo em ambientes organizacionais que demandam agilidade e alinhamento estratégico.

A capacidade de engajar e motivar, destacada por 65% dos participantes da pesquisa, evidencia que estratégias de ensino eficazes na educação corporativa dependem da criação de ambientes participativos, que valorizem o protagonismo dos colaboradores e estimulem o aprendizado ativo. Conforme apontam Pacheco et al. (2024), o educador corporativo deve atuar como facilitador da aprendizagem, promovendo experiências que conectem teoria à prática e incentivem a autonomia

dos participantes, contribuindo diretamente para o fortalecimento da cultura organizacional.

Os resultados desta pesquisa evidenciam que determinadas competências — como comunicação eficiente, conhecimento profundo do conteúdo e capacidade de engajar os discentes — são amplamente reconhecidas pelos sujeitos da pesquisa, que necessariamente não possuem formação pedagógica formal, como essenciais para o desempenho enquanto educador corporativo. A pesquisa, portanto, cumpre seu objetivo ao oferecer subsídios práticos para a formação e atuação dos participantes da pesquisa, contribuindo para o aprimoramento das práticas de ensino nas organizações, assim como apresentar caminhos e alternativas de ação, com foco nos subsídios teóricos e de pesquisas, fundamentados nos princípios e fundamentos estabelecidos pelos estudiosos de educação corporativa.

Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas, com amostras mais robustas e diversificadas, no intuito de ampliar as concepções sobre o papel do educador corporativo no âmbito institucional e organizacional. Tal medida certamente contribuirá para o aprofundamento da compreensão da temática em pauta, fortalecendo o campo da educação corporativa como área estratégica de desenvolvimento humano nas empresas.

Referências

CARVALHO, I. M. R. F. de; ORTIZ, P.; AFONSO, A. E. A competência comunicativa do profissional da educação. **Anais do Congresso Internacional de Educação**, 2023.

CARVALHO, J. A. de; SILVA, M. A.; OLIVEIRA, M. J. de. Andragogia: considerações sobre a aprendizagem do adulto. **Ensino, Saúde e Ambiente**, v. 14, n. 2, p. 274–288, 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/article/download/21105/12579/77518>. Acesso em: 6 out. 2025.

COSTA JÚNIOR, J. F. Educação na era dos algoritmos: como a hiperconectividade está moldando os processos de ensino e aprendizagem. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 5, 2024.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DE PAULA, N. Hard skills na educação: por que trabalhá-las? **Rubeus**, 2022. Disponível em: <https://rubeus.com.br/blog/hard-skills-na-educacao/>. Acesso em: 11 out. 2025.

EBOLI, M.T. L.; FISCHER, A. L.; MORAES, G.; AMORIM, W. de. **Universidades corporativas: práticas e casos brasileiros**. São Paulo: Gente, 2004.

EBOLI, M. P. **Educação corporativa no Brasil: princípios de sucesso e melhores práticas.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

ESCOLAS DISRUPTIVAS. **Habilidades para ensino em educação corporativa.** Escolas Disruptivas, 2024. Disponível em: <https://escolasdisruptivas.com.br/glossario/habilidades-para-ensino-em-educacao-corporativa>. Acesso em: 15 set. 2025.

FLEURY, M. T. L.; TEIXEIRA, J. C. Gestão por competências e gestão do conhecimento. In: FLEURY, M. T. L. (Org.). **As pessoas na organização.** São Paulo: Gente, 2002.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARCIA, J. O. O uso do storytelling na educação. **Revista Educação Contemporânea**, v. 10, n. 2, p. 45–60, 2025. Disponível em: <https://www.editoraverde.org/portal/revistas/index.php/reca/article/view/467>. Acesso em: 11 out. 2025.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUPY. Educação corporativa: o que é, objetivo e como implementar. **Blog Gupy**, 2024. Disponível em: <https://www.gupy.io/blog/educacao-corporativa>. Acesso em: 15 set. 2025.

LIMONGUI, S. **Educação corporativa: o papel do educador na formação profissional.** São Paulo: Senac São Paulo, 2017

MEISTER, J.C. **Universidade corporativa: lições para construir uma força de trabalho de classe mundial.** Nova York: McGraw-Hill, 1994.

MEISTER, J. C. **Educação corporativa: a gestão do capital intelectual através das universidades corporativas.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

MICHELIN, C. A. Formação pedagógica para não licenciados: é possível? **Revista Roquette Pinto**, v. 1, n. 8, 2021. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/roquettepinto/files/2021/10/8-Formacao-Pedagogica-Para-Nao-Licenciados-E-Possivel.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

MORAIS, P. A. P. de; MELO, T. A.de; BIANCO, M. de F.. Noções/significado(s) de competência(s): uma revisão teórica. **Revista Cesumar – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas**, Maringá, v. 24, n. 2, p. 403– 420, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/download/4042/2719/>. Acesso em: 15 set. 2025.

NICOLA, R. de M. S.; VOSGERAU, D. S. A. R.. Conceitos e enfoques em competências nas pesquisas brasileiras: uma revisão narrativa. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 107–132, jan./abr. 2019. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-38762019000100107. Acesso em: 15 set. 2025.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **The knowledge-creating company**: how Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press, 1997.

OLIVEIRA, M. A. de; SOUZA, C. R. de. Educação corporativa e gestão do conhecimento: uma análise da formação de multiplicadores nas organizações. **Revista Gestão & Tecnologia**, v. 19, n. 2, p. 45–62, 2019.

PACHECO, E. B.; MARINS, J.L. L.; ANDRADE, L. M. de; BARCELLOS JUNIOR, W.. O impacto da pedagogia empresarial no desenvolvimento de competências e na construção da cultura organizacional. **Revista FT**, v. 28, n. 138, 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/o-impacto-da-pedagogia-empresarial-no-desenvolvimento-de-competencias-e-na-construcao-da-cultura-organizacional>. Acesso em: 11 out. 2025.

PACHECO, E.; SILVA, M.; OLIVEIRA, C.; SOUZA, F. **Educação corporativa e competências profissionais**: estratégias para o desenvolvimento organizacional. São Paulo: Atlas, 2024.

PERDIGÃO, A. C. R.; KANAANE, R. Educação corporativa: competência em comunicação. **Revista de Estudos Interdisciplinares**, v. 1, n. 1, p. 1–15, 2020. Disponível em: <https://revistas.cceinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/download/62/60/199>. Acesso em: 15 set. 2025.

PEREIRA, S. B. R.. **A constituição identitária do educador corporativo nas empresas**. 2016. 152 f. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16098>. Acesso em: 15 set. 2025.

PERRENOUD, P. **Ensinar**: agir na urgência, decidir na incerteza. Porto Alegre: Artmed, 1999.

POLONIA, A. da C.; SANTOS, M. de F. S.. O desenvolvimento de competências acadêmicas no ensino superior: a prática docente em foco. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 36, e223601, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/gQPgWkQrJpJqtBxCssWFqRn/?format=pdf>. Acesso em: 15 set. 2025.

REEVES, J.; DENICOLO, P. **Developing transferable skills**: enhancing your research and employment potential. London: SAGE Publications, 2013.

SENGE, . **A quinta disciplina**: arte e prática da organização que aprende. São Paulo: BestSeller, 1990.

SCHÖN, D. A. **Reflective practitioner**: how professionals think in action. New York: Basic Books, 1983.

SILVA, F. O impacto da pedagogia empresarial no desenvolvimento de competências e na construção da cultura organizacional. **Revista Foco & Talento**, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/o-impacto-da-pedagogia-empresarial-no-desenvolvimento-de-competencias-e-na-construcao-da-cultura-organizacional>. Acesso em: 15 set. 2025.

SOEK, A. M.; HARACEMIV, S. M. C. **Andragogia**: desenvolvimento pessoal e a aprendizagem do adulto. Educação, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e33428, maio 2021. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-25822021000200205. Acesso em: 12 out. 2025. <https://doi.org/10.15448/1981-2582.2021.2.33428>.